

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ КРУПНЫХ СУСТАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ УЛИЧНОЙ ТРАВМЕ

Д.Э.Гулямов

Кафедра судебной медицины и медицинского права Ташкентской
медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264161>

Механические повреждения составляют абсолютное большинство при судебно-медицинской экспертизе живых лиц. Будучи одним из сложных объектов экспертизы, повреждения крупных суставов встречаются значительно реже и они могут быть получены при разных обстоятельствах. До настоящего времени имеются определенные трудности в судебно-медицинской оценке степени тяжести данных повреждений (С.И.Индиаминов, И.Г.Жураев, 2023; С.Н.Куликов, 2023).

Цель исследования – изучить особенности повреждений крупных суставов, полученных при уличной травме.

Материал и методы исследований. Объектом исследования были заключения судебно-медицинских экспертиз живых лиц, проведенные в городе Ташкенте в 2021 году. Всего за данный период было проведено 350 экспертиз по поводу повреждений крупных суставов. 34 случая (9,7%) были связаны с уличной травмой и они явились предметом тщательного анализа. Изучены данные медицинских документов, судебно-медицинского осмотра, а также результаты инструментальных исследований и консультаций специалистов, проведенных в рамках экспертизы.

Результаты исследований и их обсуждение. По материалам судебно-медицинской экспертизы из 34 случаев 11 были связаны с падением, в основном с высоты собственного роста, в остальных 23 случаях травма была получена при конфликтных ситуациях. Все потерпевшие обратились за медицинской помощью, 70,6% из них ограничились лишь амбулаторным лечением. Большинство составили мужчины (76,5%) и лица в возрасте 18-49 лет (76,5%). По времени суток наиболее часто повреждения были получены в период 19-24 часов (41,2%) и 13-18 часов (32,4%).

По локализации чаще у потерпевших травма носила изолированный характер, имели место повреждения коленного (29,4%), голеностопного (26,5%) и локтевого (20,6%) суставов. Только в двух случаях отмечены повреждения двух и более суставов обеих конечностей.

По морфологической характеристике при уличной травме чаще встречались ушибы и разрывы околосуставных тканей (47,1%), переломы с ушибом или разрывом околосуставных тканей (17,6%). Остальные виды повреждений наблюдались значительно реже.

Основным критерием при определении степени тяжести повреждений была длительность расстройства здоровья (94,1%). По степени тяжести чаще повреждения были квалифицированы как средней тяжести и легкие телесные повреждения, повлекшие за собой расстройство здоровья (по 41,2%). В 5 (14,7%) случаях повреждения не повлекли кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности.

Заключение

1. Повреждения крупных суставов при уличной травме чаще встречается у мужчин, у лиц в возрасте 18-49 лет и возникает при конфликтных ситуациях в вечернее время (19-24 часов).
2. В основном травма носит изолированный характер, чаще повреждаются коленный и голеностопные суставы. В около половине случаев были установлены ушибы или разрывы околосуставных мягких тканей.

Степень тяжести повреждений в большинстве случаев определялся по критерию длительности расстройства здоровья.

Литература:

1. С.И. Индиаминов, И.Г. Жураев. Особенности течения, последствия и степень тяжести внутрисуставных переломов от воздействия тупых предметов// Журнал биомедицина и практика. – Ташкент, 2023. - №1. -С 276-286 .
2. Куликов С.Н. Два компонента судебно-экспертного процесса оценки степени тяжести локальных травм опорно-двигательной системы, неопасных для жизни: рецензия на статью «Спорные вопросы применения медицинского критерия «стойкая утрата общей трудоспособности» при определении тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Судебная медицина Т.9. №2. 2023. С – 217-230
3. Ковалев А.В., Момот Д.В., Самоходская О.В., Забродский Я.Д., Специфика проведения судебно-медицинских экспертиз пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с учетом современного развития систем безопасности автомобиля. Судебно-медицинская экспертиза. 2020; 63(2): С 14-18.

4. Кузин С.Г., Суханов С.Г., Казаков Я.В., Пятлин А.В. – Особенности биомеханических качеств опорных структур тканей человека. СМЭ, 2018г., №2, С 18-20.
5. Туманов Э.В., Кильдюшов Е.М. Спорные вопросы применения медицинского критерия "стойкая утрата общей трудоспособности» при определении тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Судебно-медицинская экспертиза. 2022; 65(6) С 16-20.

